

La capacitación como factor determinante para impulsar la efectividad gerencial en las empresas artesanales textiles

S. Sarmiento-Paredes^{1*}, J. Carro-Suárez^{2*}, J. George-Zecua¹, A. R. Méndez-Flores¹, G. Sánchez-Hernández¹

¹Facultad de Ciencias Económico-Administrativas, Universidad Autónoma de Tlaxcala, Avenida Ribereña S/N Tlaxcala, México.

²Universidad Politécnica de Tlaxcala, Programa Educativo de Ingeniería, Avenida Universidad Politécnica No. 1 San Pedro Xalcatzingo Tepeyanco Tlaxcala, México.

*sarmientosusana@yahoo.com.mx

*jorge.carro@uptlax.edu.mx

Área de participación: Ingeniería Industrial

Resumen

En la actualidad, la capacitación a través del desarrollo de competencias y el aprendizaje permanente son ejes prioritarios para impulsar la efectividad gerencial. Sin embargo, su falta de aplicación ocasiona una producción menos eficiente, productos de baja calidad y que sea más tardado el tiempo de fabricación. Por ello, la presente investigación tiene como objetivo determinar cómo influye la capacitación en la efectividad gerencial, tomando como objeto de estudio a las empresas artesanales textiles de Contla de Juan Cuamatzi, Tlaxcala, México. La metodología consistió en aplicar los principios de capacitación de Silíceo y Bermúdez, y de efectividad gerencial de Hernández. Para ello, se diseñó un instrumento, se aplicó y se realizó un diagnóstico sobre la percepción de dichas variables, realizando un análisis estadístico inferencial. Los resultados revelaron la existencia de correlaciones significativas entre las variables estudiadas. Concluyendo que las empresas deben considerar a la capacitación en su planeación para alcanzar una mayor eficiencia en relación con sus recursos y objetivos.

Palabras clave: Dimensión social del desarrollo sustentable, capacitación, productividad, inversión en el capital humano, empresa artesanal textil.

Abstract

At present, training through skills development and lifelong learning are priority axes to boost managerial effectiveness. However, the lack of training results in less efficient production, low quality products and longer manufacturing time. Therefore, this research aims to determine how training influences management effectiveness, taking as a study object the textile artisan companies of Contla de Juan Cuamatzi, Tlaxcala, Mexico. The methodology consisted in applying the principles of training of Silíceo and Bermúdez, and of managerial effectiveness of Hernández. For this purpose, an instrument was designed and applied. Subsequently, a diagnosis about the perception was made of these variables, performing an inferential statistical analysis. The results revealed the existence of significant correlations between the variables studied. Concluding that companies should consider training in their planning to achieve greater efficiency in relation to their resources and objectives.

Key words: Social dimension of sustainable development, training, productivity, investment in human capital, textile craft company.

Introducción

La capacitación empresarial no sólo contribuye al beneficio privado, sino también al desarrollo social y económico, convirtiéndola en una prioridad social [Loubet y Morales, 2015]. En las organizaciones independientemente de su tamaño, giro y ubicación geográfica existe un bien intangible que le da vida al funcionamiento de los procesos internos, este bien es su capital humano, donde sin importar el proceso de selección que se aplique, siempre necesitará, de manera planeada, ser capacitado si se desea un mejor rendimiento y una mayor productividad en los puestos, sin importar si es personal de nuevo ingreso o si ya tienen cierta antigüedad en la empresa [Chávez, 2019; Cadalzo-Díaz y Becerra-Alonso, 2017; Diez & Abreu,

2009]. Además, el nuevo modelo de negocio que ha impuesto la globalización demanda a las empresas actualizar y fortalecer de manera continua los conocimientos, las habilidades y las actitudes de su capital humano, como una estrategia para mantenerse y ser competitivos en un mercado con altos niveles de inestabilidad e incertidumbre [Sánchez y col., 2013]. Asimismo, la American Society for Training and Development [2010], establece que los trabajadores competentes no lo son para siempre, las habilidades se deterioran y se pueden volver obsoletas, siendo necesario aprender nuevas [citado en Robbins y Judge, 2013]. La capacitación se puede entender en dos aspectos: La capacitación en aulas y la capacitación en el trabajo, la primera se imparte en un centro establecido a propósito y con un cuerpo de instructores especializados, y la segunda entendida como aquellas actividades que directamente relacionadas con el trabajo cotidiano pueden ser concebidas en forma sistemática y transformadas en un entrenamiento permanente en este caso la ayuda de los instructores del centro de capacitación es clave, pero es más importante aún el compromiso que el jefe debe tener al respecto [Siliceo, 2010].

La capacitación se convierte en un imperativo empresarial, porque permite mejorar el conocimiento del puesto en todos los niveles, ayuda al personal a identificarse con los objetivos, mejora la relación jefes-subordinados, contribuye a la formación de líderes, ayuda a mantener bajos los costos, elimina los costos de recurrir a consultores externos, habilita para solucionar problemas y tomar decisiones, aumenta la confianza, permite el logro de metas individuales, elimina los temores a la incompetencia o la ignorancia individual, permite a las empresas tener innovación, ayuda a que los trabajadores se sientan motivados para poder realizar su trabajo de forma correcta, con calidad y con un mejor entusiasmo impactando en una mayor productividad. Por ello, a la capacitación no debe visualizarse como una obligación que tiene la empresa con sus empleados porque lo manda la ley, es una inversión que trae beneficios a la empresa y al capital humano [Calvo, Giraldo_Omaira 2018; Cota y Rivera, 2017; López, 2013]. Bajo este mismo sentido, cabe resaltar lo que afirman Pardo y Díaz [2014], los costos del programa de capacitación superan los beneficios para las empresas y para el propio trabajador.

Por otra parte, en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en el objetivo cuatro se establece que la consecución de una educación de calidad es la base para mejorar la vida de las personas y el desarrollo sostenible. Planteando como una meta el aumento de jóvenes y adultos con las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, que les permitan acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento. Y en el objetivo ocho se indica que las sociedades deberán crear las condiciones necesarias para que las personas accedan a empleos de calidad, así como también se deben promover políticas que apoyen las actividades productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, fomentando la formalización y el crecimiento de las empresas. Por ello, para que las empresas objeto de estudio, puedan generar las condiciones para cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible, como una estrategia de competitividad, deben impulsar la efectividad de la capacitación distinguiendo como principios de este proceso los siguientes aspectos: debe ser una actividad planeada, basada en necesidades reales de la empresa y orientada hacia un cambio en los conocimientos, habilidades y actitudes de los colaboradores [Sarmiento y col., 2018; Chiavenato, 2014; Sapién y col., 2014; Siliceo, 2010; Siliceo, 2004].

El valor del conocimiento es insuperable y su direccionamiento y control son y serán prioridad en todas las organizaciones de todos los sectores productivos y de servicios [Benavides, R. y Pedraza-Najar, L., 2018]. Porque impactará en un mejor rendimiento y en una mayor productividad. De acuerdo con Siliceo [2004], la capacitación es una condición *sine-qua-non* para la productividad. En la Ley Federal del Trabajo [2019] se define a la productividad como el resultado de optimizar los factores humanos, materiales, financieros, tecnológicos y organizacionales que concurren en la empresa para la elaboración de bienes, con el fin de promover a nivel sectorial, estatal, regional, nacional e internacional, y acorde con el mercado al que tiene acceso, su competitividad y sustentabilidad, mejorar su capacidad, su tecnología y su organización, e incrementar los ingresos, el bienestar de los trabajadores y distribuir equitativamente sus beneficios. La Organización Internacional del Trabajo [OIT, 2016], establece que la productividad es el uso eficaz de la innovación y los recursos para aumentar el agregado añadido de productos y servicios. De acuerdo con Hernández [2011], la productividad es el reflejo de la eficiencia y de la eficacia que deben lograr la correcta administración y la gerencia de una empresa, donde eficiencia es el uso correcto de los recursos utilizados para lograr resultados; y la eficacia se mide por los resultados, sin importar los recursos ni los medios. Por lo tanto, la efectividad gerencial es lograr la eficiencia y la eficacia en relación con los resultados.

Con respecto a las empresas objeto de estudio, cabe destacar que las artesanías en México son muy importantes para la identidad del país, son emblema de tradición y arraigo, generan cultura, ocupan un lugar predominante en las actividades productivas del pueblo mexicano y contribuyen al desarrollo económico y social [Uwimabera y col., 2017; Alonso, 2015]. No obstante, en las empresas artesanales la capacitación no forma parte prioritaria de su proceso de gestión, el personal es guiado por los integrantes de la empresa [dueño o familiares del dueño] para realizar sus actividades, una artesanía es elaborada a mano, pero generalmente sólo les explican cómo hacerla una vez, en ocasiones no es suficiente, y cuando el trabajador empieza a realizar el producto tiende a equivocarse y a tener mermas en su producción ocasionando un gasto a la empresa por la realización de prueba y error durante la producción debido a que carecen de las competencias laborales adecuadas. Actualmente, el talento humano es una de las herramientas productivas más importantes que tienen las empresas dentro de un mundo económicamente globalizado y donde la educación se convierte en un imperativo para mejorar la productividad [Mejía-Giraldo y col., 2013; Chiavenato, 2010].

Cabe destacar, que estudios como los de Sapién y col., [2014] han analizado la capacitación en la industria mexicana aplicando un cuestionario estructurado, previamente validado por expertos y utilizando estadística descriptiva, con la finalidad de identificar en el sector industrial la forma en la que se definen las necesidades de capacitación y si este proceso es sistemático. En el mismo contexto, Pardo y Díaz [2014] retomaron un análisis descriptivo y lo llevaron a un alcance correlacional para comprender cómo los procesos de capacitación y de desarrollo de competencias se convierten en factores clave para la transformación organizacional en un grupo de empresas de la ciudad de Bogotá, desde la visión de los líderes de Gestión Humana. Asimismo, Parra-Penagos y Rodríguez-Fonseca [2016] realizaron una revisión teórica sobre la capacitación y su efecto en la calidad dentro de las organizaciones. Con base en lo anterior, el presente trabajo tuvo como objetivo determinar cómo la capacitación influye en la efectividad gerencial, tomando como caso de estudio 25 empresas artesanales del municipio de Contla de Juan Cuamatzi, Tlaxcala, México, aplicando un instrumento de medición estructurado y validando sus resultados por medio de estadística inferencial.

Metodología

Diseño de la Investigación

En este estudio, se realizó una investigación de tipo mixto el cual es un proceso que implica la recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos para lograr un mayor entendimiento de las variables de investigación analizadas [Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018]. Cabe destacar, que el enfoque cuantitativo fue el de mayor preponderancia en esta investigación.

Instrumento de evaluación y objeto de estudio

Las variables estudiadas fueron capacitación y efectividad gerencial. Con base en la teoría, en la primera variable, aplicando los principios de capacitación de Silíceo y Bermúdez, se analizaron las dimensiones conocimientos, habilidades, actitudes y proceso organizado y sistemático, también en esta variable tomando como base el criterio de productividad de la OIT [2016], además se analizó la dimensión aumento del valor agregado. En la segunda variable efectividad gerencial las dimensiones analizadas fueron eficiencia y eficacia, de acuerdo con Hernández [2011].

Se diseñó un cuestionario de 27 reactivos para identificar la percepción que tienen las empresas sobre las variables analizadas. Para la medición de cada ítem se aplicó la escala de medida métrica por intervalos, aplicando el método de escalamiento Likert, considerando una escala de cinco categorías de respuesta con unidades métricas del 1 al 5, en donde el 1 se especificó como nada determinante, 2 poco determinante, 3 indiferente, 4 determinante y 5 muy determinante.

El instrumento se validó por medio de juicio de expertos y se aplicó en las empresas artesanales textiles del municipio de Contla de Juan Cuamatzi, Tlaxcala, México. Para efectos de esta investigación, la población se conformó por 37 empresas artesanales del ramo textil de acuerdo con datos de un registro de empresas textiles proporcionado por el municipio. Considerando al 100% de la población para la aplicación del instrumento. La

confiabilidad del instrumento se calculó empleando el índice de Alfa de Cronbach bajo el criterio de Hernández-Sampieri y Mendoza [2018].

Análisis e interpretación de datos

Con los datos recabados se realizó un análisis ANOVA con prueba de Tukey para identificar qué principios de la capacitación presentan diferencias significativas en la percepción de los encuestados. Posteriormente, se realizó un análisis de correlación Pearson para identificar la relación existente entre los principios de capacitación y las dimensiones de la variable efectividad gerencial. El análisis estadístico se realizó empleando Minitab 17® y SPSS 21®.

Resultados y discusión

Confiabilidad del instrumento

El instrumento se aplicó en 25 empresas artesanales que aceptaron participar en la investigación, lo que representó el 67.56% de la población objeto de estudio. El resultado de su confiabilidad fue un Alfa de Cronbach de 0.833, lo que representa una confiabilidad elevada [Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018].

Análisis de varianza (ANOVA)

El resultado del análisis ANOVA demostró la existencia de diferencias significativas en la percepción de los principios de capacitación analizados al presentar un valor de $p < 0.05$ (0.000). Asimismo, con la prueba Tukey se identificó qué principios presentaron dichas diferencias. En la tabla 1 se muestran los resultados.

Tabla 1. Prueba Tukey para principios de capacitación

Principio de capacitación	Nivel de determinación ¹
Habilidades	4.88 ± 0.149 A
Conocimiento	4.60 ± 0.149 B
Actitudes	4.20 ± 0.149 C
Aumento del valor agregado	4.00 ± 0.149 C
Proceso organizado y sistemático	3.97 ± 0.149 C

¹ Los valores con letras iguales no mostraron diferencias significativas ($p < 0.05$)
Fuente: elaboración propia con base en resultados obtenidos por Minitab 17®

El análisis Tukey reveló que los principios de capacitación habilidades y conocimiento presentan diferencias significativas con tendencia hacia muy determinante. Con respecto a habilidades los directivos de las empresas artesanales consideran que el proceso de capacitación es muy determinante para fortalecer o bien desarrollar nuevas habilidades para mejorar el desempeño laboral de los trabajadores. Con relación a conocimiento, este principio también presentó diferencias significativas porque los directivos perciben que es muy importante capacitar a todo el personal de la empresa, para que tengan los conocimientos necesarios y pertinentes con base en las actividades que desarrollan, para que realmente puedan mejorar su actividad laboral. Asimismo, consideran determinante que se realice sistemáticamente un diagnóstico para identificar objetivamente las necesidades de capacitación y esto impacte en la efectividad gerencial. En las empresas objeto de estudio aunque se reconoce a la capacitación como un factor importante manifestaron que no se destinan los recursos suficientes en este factor debido a que deben atender otras prioridades, esto coincide con los resultados de Bermúdez [2015], donde afirma que los empresarios creen que las capacitaciones son importantes para el buen desempeño de sus empresas, pero la mayoría no estaría dispuesto a pagar por un programa de capacitación. Por ello, las empresas deben tener realmente el deseo de superarse y de buscar formas de aprender para hacer las cosas cada día mejor.

Los principios de capacitación actitudes, aumento del valor agregado y proceso organizado y sistemático, no mostraron diferencias significativas. Con relación a actitudes a los directivos les es indiferente analizar la actitud del trabajador con respecto a las actividades que realizan, asimismo no consideran importante realizar cursos de capacitación para cambiar la actitud de su personal, y de acuerdo con la teoría actualmente la capacitación empresarial debe ser considerada como un factor clave para estimular la creatividad, la iniciativa y la capacidad

de innovación del capital humano [Hernández, 2011]. Referente al principio aumento del valor agregado en las empresas se percibe como determinante capacitar a los trabajadores para que puedan proponer acciones de mejora en sus puestos de trabajo, considerando como indiferente el proporcionar estímulos económicos si los trabajadores proponen acciones de mejora en su área de trabajo, no obstante los directivos consideran que por medio de la capacitación el personal obtendrá conocimiento nuevo que le permitirá innovar lo cual impactará en la competitividad de la empresa. Con relación al principio de capacitación proceso organizado y sistemático en las empresas manifestaron que el personal no necesita capacitación para cumplir con los objetivos, en consecuencia también se identificó indiferencia para detectar de manera formal y sistemática las necesidades de capacitación en las diferentes áreas, de igual manera en la propuesta para implementar un sistema de evaluación que les permita medir el impacto después de la capacitación en el desempeño del trabajador también se observó indiferencia, esto coincide con lo que afirman Sapién y col., [2014] las empresas difícilmente cuentan con programas actualizados y dinámicos de capacitación. Sin embargo, a pesar de que si notan la necesidad de capacitar a sus empleados no saben cómo llevar a cabo este proceso, es por ello que las dependencias gubernamentales, la Cámara Textil y las universidades deben acercarse a las empresas de este giro para apoyarlas en cuanto a la capacitación de su personal ya que es un punto importante para impulsar su desarrollo y competitividad. De acuerdo con Pabón [2016], las políticas de innovación nacional deben promover la movilidad del capital humano a nivel regional, donde universidades y centros de investigación pueden incorporar la movilidad de sus profesores e investigadores como parte de estrategias dirigidas a incrementar el capital intelectual de las organizaciones.

Análisis de correlación Pearson

Posteriormente, en la tabla 2 se muestran los resultados obtenidos del análisis de correlación de Pearson, resaltando los principios de capacitación que presentaron mayores correlaciones con las dimensiones de la variable efectividad gerencial. El grado de correlación se determinó con base en el criterio de Hernández-Sampieri y Mendoza [2018].

Tabla 2. Correlación Pearson de los principios de capacitación con las dimensiones de efectividad gerencial

Principios de capacitación	Análisis Pearson	Dimensiones de efectividad gerencial	
		Eficiencia	Eficacia
Conocimiento	Correlación de Pearson	.802**	.250
	Sig. (bilateral)	.000	.228
	Grado de correlación	Alta	-
Habilidades	Correlación de Pearson	.244	.000
	Sig. (bilateral)	.240	1.000
	Grado de correlación	-	-
Actitudes	Correlación de Pearson	.512**	.383
	Sig. (bilateral)	.009	.058
	Grado de correlación	Moderada	-
Proceso organizado y sistemático	Correlación de Pearson	.878**	.183
	Sig. (bilateral)	.000	.382
	Grado de correlación	Alta	-
Aumento del valor agregado	Correlación de Pearson	.535**	.000
	Sig. (bilateral)	.006	1.000
	Grado de correlación	Moderada	-

** . La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

Fuente: elaboración propia con base en resultados obtenidos por SPSS 21®

Los resultados obtenidos de la correlación Pearson demostraron que la dimensión eficiencia presenta correlaciones significativas altas con los principios de capacitación: conocimiento y proceso organizado y sistemático. Esto se debió principalmente a que los empresarios consideran que para que el personal optimice los recursos, logre las actividades asignadas y pueda proponer acciones de mejora es necesario fortalecer sus conocimientos y actualizarlos continuamente, por medio de un diagnóstico para identificar de manera objetiva las necesidades de capacitación en las diferentes áreas de las empresas a través de un proceso organizado y sistemático. Asimismo, se presentaron correlaciones moderadas con actitudes y aumento del valor agregado. Debido a que la capacitación ayuda a mejorar la actitud del personal incrementando su satisfacción en el trabajo lo que conllevará a lograr una eficiencia y a dar un valor agregado a su trabajo lo cual puede llevar a las empresas a implementar una nueva cultura de innovación. De nada sirve modernizar los equipos y la maquinaria y rediseñar los procesos si no se modifican también los paradigmas de las personas [Chiavenato, 2010].

De acuerdo con Kurt Lewin cualquier cambio implica resistencia, es decir presiones del personal por medio de excusas, actitudes, bloqueos, sabotajes y hasta agresiones a la autoridad [Hernández, 2011], por ello es importante que el proceso de capacitación no sólo se limite a mejorar los conocimientos, sino se debe cuidar que este proceso tenga un impacto integral, es decir se deben fortalecer tanto conocimientos, como actitudes y habilidades de todo el capital humano [Parra-Penagos y Rodríguez-Fonseca, 2016].

Se destaca que el principio habilidades no presentó correlaciones significativas con las dimensiones de la variable efectividad gerencial porque los empresarios consideran que el personal no requiere capacitación para su desarrollo ya que estas las practican diariamente debido a que sus procesos son artesanales.

Finalmente, la dimensión eficacia no presentó correlaciones significativas con los principios de capacitación ya que las nuevas tendencias de la productividad demandan no sólo cumplir con los objetivos sino también optimizar los recursos por medio de la creatividad y de la innovación [OIT, 2016].

Trabajo a futuro

Para dar continuidad a la presente investigación, se plantea realizar el mismo estudio no sólo en las empresas artesanales sino en todo el sector textil del Estado de Tlaxcala debido a su importancia en el desarrollo económico del Estado.

Conclusiones

El desarrollo de esta investigación permitió cumplir con el objetivo establecido al demostrar que la capacitación del personal sí influye en la efectividad gerencial, ya que la falta de capacitación lleva al personal a quedarse estancado en sus formas de trabajo tradicionalistas y no les permiten innovar ni proponer acciones de mejora. Por ello, el sector productivo demanda de un nuevo perfil de su capital humano, caracterizado por asumir un comportamiento activo en los procesos organizacionales, ser agentes impulsores y corresponsables del cambio, con capacidad para tomar decisiones y de resolución de problemas, poder trabajar en equipo y una actitud optimista ante el cambio, principalmente.

Las empresas como parte de su cultura organizacional en su proceso de gestión deben dar espacio al desarrollo sistemático de nuevas competencias laborales (conocimientos, habilidades y actitudes), donde se involucre no sólo al personal directivo, sino también al personal de los mandos medios y a los operativos, ya que esto facilitará la transferencia del conocimiento y permitirá la formación de colaboradores que no sólo tomen decisiones de rutina y adaptación, sino también innovadoras, lo cual impactará en su efectividad gerencial y en la competitividad empresarial.

Finalmente, con base en los resultados es un imperativo establecer alianzas colaborativas formales entre las empresas objeto de estudio, el gobierno y el sector educativo para generar las condiciones que permita el desarrollo de programas de capacitación sistemáticos que contribuyan a la formación de un nuevo perfil del trabajador, ya citado anteriormente. Esto como una estrategia de desarrollo y en casos extremos de supervivencia para este subsistema de la economía.

Referencias

1. Alonso, V., (2015). Manual control de calidad en productos textiles y afines. Universidad Politécnica de Madrid. Recuperado de <http://oa.upm.es/38763/1/Binder1.pdf>
2. Barcena, A., (2016). Agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible. Una oportunidad para América Latina y el Caribe.
3. Benavides, R. y Pedraza-Najar, L. (2018). La gestión del conocimiento y su aporte a la competitividad en las organizaciones: revisión sistemática de literatura. *Signos Investigación en sistemas de gestión*. 10 (02) 175-191. Recuperado de <https://revistas.usantotomas.edu.co/index.php/signos/article/view/4685/html>
4. Bermúdez, L. (2015). Capacitación una herramienta de fortalecimiento de las pymes. *Revista electrónica de las sedes regionales de la Universidad de Costa Rica*. Intersedes. XVI (33). Recuperado de <https://www.redalyc.org/pdf/666/66638602001.pdf>
5. Cadalzo-Díaz, Y. y Becerra-Alonso, M.J. (2017). La gestión de capital humano en empresas del sector biotecnológico cubano. *Ingeniería Industrial*. 38 (1). Recuperado de http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1815-59362013000100002
6. Calvo, Giraldo_Omaira. (2018). La gestión del conocimiento en las organizaciones y las regiones: una revisión de la literatura. *Tendencias*. XIX (1). Recuperado de <http://www.scielo.org.co/pdf/tend/v19n1/2539-0554-tend-19-01-00140.pdf>
7. Chávez, G. (2019). Capacitación y entrenamiento en métodos de inspección industrial textil. Editorial Académica Española.
8. Chiavenato, I. (2010). *Innovaciones de la administración. Tendencias y estrategias los nuevos paradigmas*. México. Mc Graw Hill.
9. Chiavenato, I. (2014). *Gestión del talento Humano*. México, D.F.: McGraw Hill.
10. Chiavenato, I. (2014). *Introducción a la administración. Teoría general administrativa: origen, evolución y vanguardia*. México: Mc Graw Hill.
11. Cota, A. y Rivera, L. (2017). La capacitación como herramienta efectiva para mejorar el desempeño de los empleados. *Técnica administrativa*. 16 (02) 123-134. Recuperado de <http://www.cyta.com.ar/ta1602/v16n2a3.htm>
12. Díez, J., & Abreu, L. (2009). Impacto de la capacitación interna en la productividad. *Daena: International Journal of Good Conscience*, 97-144.
13. Hernández y R. S. (2011). *Introducción a la administración. Teoría general administrativa: origen, evolución y vanguardia*. México: Mc Graw Hill.
14. Ley Federal del Trabajo (2019). *Secretaría del Trabajo y Previsión Social*, México, novena edición. Recuperado de <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lft.htm>
15. López, O. (2013). Master Executive en Administración y Dirección de empresas. Recuperado de <https://www.eoi.es/blogs/madeon/2013/03/11/beneficios-de-la-capacitacion-de-los-empleados/>
16. Loubet, R., Morales, A. (2015). Formación de capital humano para el crecimiento económico en Sinaloa. *Ra Ximhai*. 11 (03) 41-55. Recuperado de <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=46135409004>
17. Mejía-Giraldo, A.; Bravo-Castillo, M. y Montoya-Serrano, A. (2013). El factor humano en las organizaciones. *Ingeniería Industrial*. 34 (1). Recuperado de http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1815-59362013000100002
18. Organización Internacional del Trabajo [OIT] (2016) *Mejore su negocio: el recurso humano y la productividad*. Recuperado de https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---ifp_seed/documents/instructionalmaterial/wcms_553925.pdf
19. Pabón, A. (2016). Gestión del conocimiento y políticas de innovación. *Revista La Propiedad Inmaterial*. (22). Recuperado de <http://dx.doi.org/10.18601/16571959.n22.02>.
20. Pardo, E. y Díaz, L. (2014). Desarrollo del talento humano como factor clave para el desarrollo organizacional, una visión desde los líderes de gestión humana en empresas de Bogotá D.C. *Suma de negocios*. 5 (11) 39-48. Recuperado de <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2215910X14700187>
21. Parra-Penagos, C. y Rodríguez-Fonseca, F. (2016). La capacitación y su efecto en la calidad dentro de las empresas. *Revista Investigación, desarrollo innovación*. 6 (2) 131-143. doi: <http://dx.doi.org/10.19053/20278306.4602>
22. Robbins, S. y Judge, T. (2013). *Comportamiento organizacional*. P. 551-565, México. Editorial Person.

23. Sánchez, A., Sarmiento, S., Cruz, M., Sánchez, A., Méndez, A. R., & Subieta, M. F. (2013). *Las mipyme y la IV Zona Metropolitana Región Tlaxcala*. México. Universidad Autónoma de Tlaxcala.
24. Sapién, L., Piñón, C. y Gutiérrez, C. (2014). Capacitación en la empresa mexicana: un estudio de formación en el trabajo. *Civilizar*. 14 (27) 123-134. Recuperado de <http://www.scielo.org.co/pdf/ccso/v14n27/v14n27a09.pdf>
25. Sarmiento, S., Nava, V., Carro, J., Hernández, C. (2018). Estudio comparativo de los factores de innovación en la pequeña y mediana empresa de manufactura textil. *Contaduría y Administración*. 63 (3) 1-24. Recuperado de <http://www.cya.unam.mx/index.php/cya/article/view/1268/0>
26. Silíceo, A. (2004). *Capacitación y desarrollo de personal*. México. Limusa.
27. Silíceo, A. (2010). *Capacitación y desarrollo de personal*. México. Limusa.
28. Uwimabera, J., Zapata, E., Ayala, D., & Guajardo, L. (2017). Artesanía en Tlaxcala: una visión desde la perspectiva de género. *Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas* (18), 3683-3696.